

Congreso Internacional de Educaciones, Pedagogías y Didácticas

Pedagogías críticas latinoamericanas

Tunja - Boyacá

2020

Del 6 al 9 de octubre

Experiencias de maestras y maestros

Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 2810 DE 2013 MEN / 9 AÑOS

FACULTAD
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Maestría en Educación

Maestría en
Gestión
Educativa

LA UNIVERSIDAD
QUE QUEREMOS

**ENSEÑANZA ONLINE E HISTORIA CONTEMPORÁNEA: NUEVOS RETOS
PEDAGÓGICOS ANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.**

Autores:

Bocanegra Barbecho, Lidia

Ortega Santos, Antonio

Universidad de Granada

Correo electrónico:

lbocanegra@ugr.es ; aortegas@ugr.es

Eje temático: Memoria y Enseñanza de la Historia

Resumen: No cabe duda de que la actual crisis sanitaria mundial ha trastocado los modos de hacer docencia tradicional en las aulas de la enseñanza superior y, en concreto, en la disciplina de la Historia. La utilización de recursos tradicionales tales como libros, revistas científicas y prensa, y su pública consulta a través de las bibliotecas, han sido prácticamente anulados para dar paso y de manera forzada, debido a la pandemia del Covid-19, al uso de recursos en línea y en acceso abierto. Estamos hablando de publicaciones científicas a través de repositorios académicos, así como la consulta de fuentes en archivos digitales (imágenes históricas y documentos de archivo digitalizados, etc.) y medios audiovisuales en mediatecas digitales. Esta ponencia pretende examinar y compartir la experiencia docente, en pleno confinamiento debido a la pandemia, de una serie de asignaturas que se impartieron a través del Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada por los autores del presente análisis. Se dará a conocer cuales fueron las herramientas tecnológicas utilizadas para llevar a cabo un tipo de docencia cien por cien virtual, con

formatos sincrónicos y asincrónicos. Asimismo, se hará referencia también del Plan de Actuación Covid-19, puesto en marcha por la Universidad de Granada de forma rápida y eficiente para terminar de ejecutar un segundo cuatrimestre de un curso el cual debía realizarse de forma virtual en pleno estado de alarma en España.

Palabras claves: Docencia online, Virtualización docencia; Herramientas digitales pedagógicas; Enseñanza Historia.

Introducción

El curso académico 2019/2020 será recordado por los docentes como el curso truncado, para muchos, o alterado para otros; en definitiva: golpeado por la crisis sanitaria mundial del Covid-19. Una pandemia que puso en jaque a muchas universidades que no tenían de base la educación a distancia o con un importante programa de docencia online, y quienes tuvieron que adaptar rápidamente sus infraestructuras a un tipo de docencia íntegramente virtual. Algunas lo consiguieron más rápidamente que otras; pero lo cierto es que esa situación de crisis sanitaria global puso de manifiesto una serie de deficiencias de un tipo de educación únicamente presencial, basado en la utilización de recursos meramente tradicionales.

Este trabajo pretende examinar la experiencia docente de los autores del presente análisis que impartieron su docencia durante el segundo cuadrimestre, a través del Departamento de Historia Contemporánea¹ de la Universidad de Granada (UGR).

¹<https://contemporanea.ugr.es/>.

El Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo de 2020 declaraba el estado de alarma bajo el mandato del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Se hizo uso de este mecanismo previsto en el artículo 116 de la Constitución Española (Boletín Oficial del Estado, 1978, p.23), con el fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública. Este Estado de Alarma dispuso la suspensión de la enseñanza universitaria presencial y la adopción de medidas extraordinarias para el desarrollo de la actividad docente no presencial mientras se mantuviera el estado de emergencia sanitaria actual. Para el caso de Andalucía, y a partir de la Resolución de 25 de marzo de 2020 del Congreso de los Diputados, por la que se ordenó la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma, se publicó el 1 de abril de 2020 un comunicado de los Rectores y Rectoras de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), y del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades de la Junta de Andalucía, acordándose de mantener toda la docencia en formato online durante lo que restaba del curso 2019-2020. Así como preparar, con la mayor celeridad posible, un Plan de Contingencia general que cada Universidad andaluza pudiera adaptar posteriormente, con el fin de determinar la forma de proceder en cuanto a prácticas que no pudieran desarrollarse en formato online, mecanismos de evaluación, guías docentes, adaptación del calendario académico y desarrollo de tesis de fin de grado (TFG) y tesis de fin de master (TFM) (Universidad de Granada, 2020a).

Del 3 al 15 de abril se sucedieron una serie de acuerdos, orientaciones y recomendaciones² que dieron lugar al *Plan de Contingencia para la Docencia y la Evaluación no Presencial en la Universidad de Granada* (Universidad de Granada, 2020b, p. 3). Este plan pivotaba en torno a seis ejes de actuación, son los

²Para ver el listado completo véase: <https://covid19.ugr.es/informacion/plan-contingencia/otras-resoluciones>

siguientes: a) Actividad Docente: Adaptación de las Guías Docentes; b) Prácticas Externas Curriculares y Extracurriculares; c) desarrollo del Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo Fin de Máster (TFM) y Tesis Doctoral; d) evaluación de los aprendizajes; e) formación del profesorado; y f) atención y apoyo al estudiantado (Universidad de Granada, 2020b, p. 4). Este plan de contingencia estaba pensado para una vigencia que durara mientras que el Gobierno mantuviera el estado de alarma. No obstante, se mantendría el calendario de pruebas de evaluación ordinaria, extraordinaria y única final recogido en este Plan.

Hacia finales de abril, se solicitó a los diferentes departamentos las adendas de las guías docentes. De esta manera, los equipos docentes debían establecer la adecuación de dichas guías de las casi 5400 asignaturas de grados y 4700 de másteres impartidas en el curso 2019-2020 en la Universidad de Granada. Debido a la paralización de la docencia presencial, estos equipos docentes debían proponer las adaptaciones necesarias en el temario, la atención tutorial, los recursos para el aprendizaje y los procedimientos de evaluación no presencial de cada asignatura, e incorporarlas como adendas a sus guías docentes (Universidad de Granada, 2020c).

Un comunicado de la rectora, fechado el 13 de marzo de 2020, establecía las medidas para la suspensión de la docencia presencial en la UGR y de la puesta en marcha de un *Plan de Actuaciones de la UGR ante la alerta sanitaria del Covid-19*. En dicho comunicado se informó de la constitución de la Comisión de Seguimiento y Coordinación de la situación epidemiológica de la Universidad de Granada, encargada de asistir a la rectora en la adopción y el seguimiento de las medidas contenidas en el mencionado Plan de Actuación y cuyo organigrama de gobierno puede verse en la Figura 1 (Universidad de Granada, 2020d, p. 3).

Figura 1. Organigrama de la coordinación establecido en el *Plan de Actuaciones de la UGR ante la alerta sanitaria del Covid-19*. Fuente: Universidad de Granada (2020d, p. 4).

A través de un Comunicado sobre *Docencia no presencial*, fechado el 17 de marzo de 2020, se informaba de la puesta a disposición de una serie de herramientas digitales para garantizar la continuidad de la actividad académica en la modalidad no presencial en la UGR. Estas herramientas venían establecidas desde la Delegación de la Rectora para la Universidad Digital poniéndolas al servicio de la comunidad universitaria, con el fin de facilitar la docencia no presencial y el trabajo a través de medios telemáticos (Universidad de Granada, 2020e). La selección de las herramientas se realizó atendiendo a tres objetivos: a) facilitar la adaptación a espacios de docencia no presencial; b) proporcionar recursos para la docencia no presencial; y c) desarrollar mecanismos para facilitar el trabajo a través de medios telemáticos. Todo ese material quedó organizado y disponible, desde el día anterior al comunicado, en la siguiente página web llamada Plan de Actuación COVID-19: <https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual>.

Destacar que el estado de alarma en España concluyó el 21 de junio de 2020 con un total de siete prórrogas de la misma; sin embargo, y debido a las

circunstancias de la segunda oleada de la crisis sanitaria, durante el curso académico 2020/2021 se sigue manteniendo el Plan de Actuaciones de la UGR, con las correspondientes actualizaciones, así como la web de las herramientas digitales anteriormente mencionada.

Metodología

1. Plataformas y herramientas digitales.

Como se ha mencionado anteriormente, durante el segundo cuadrimestre del curso académico 2019/2020 la UGR lanzó la web Plan de Actuación COVID-19, en donde se puso a disposición de los docentes y el estudiantado una serie de herramientas digitales con sus correspondientes video-tutoriales y guías de utilización. Ya sea para el profesorado en general, como para los autores que suscriben el presente análisis, dicha web fue de gran utilidad en la medida en que facilitaba la ejecución de una docencia íntegramente virtual con herramientas relativamente sencillas de utilizar.

Figura 2. Detalle de la página web Plan de actuación COVID-19 de la Universidad de Granada. Captura de pantalla tomada el 29/09/2020 desde el enlace: <https://covid19.ugr.es/>.

De todas las secciones que integran la mencionada web (Figura 2), aquella que más nos interesa es la dedicada a la Docencia Virtual, en la que encontramos información específica y útil para el Personal Docente e Investigador (PDI) y para el estudiantado, preguntas frecuentes sobre docencia virtual, guías de orientación para el correcto desarrollo de las pruebas de evaluación no presencial, comunicados relacionados con docencia virtual y consultas o incidencias. Esta plataforma web está íntimamente relacionada con una serie de herramientas docentes en uso por la UGR, son las siguientes: PRADO y Google Meet. Además de estas herramientas, la UGR proponía otros software complementarios y gratuitos, tales como la herramienta de grabación y mezcla de vídeo para grabar las diferentes partes de la clase (o la clase completa): OBS (Open Broadcaster Software)³. Se trata de un software libre y que se puede utilizar tanto en Linux como en Windows o MAC, con una funcionalidad muy adaptada a un nivel básico, pero permitiendo realizar grabaciones más avanzadas. Otra herramienta de edición que se aconsejaba para editar y unir videos, una vez grabados, era el software OpenShot⁴.

¿En qué consiste la plataforma PRADO?⁵ Se trata de una plataforma de gestión del aprendizaje, en inglés: Learning Management System (LMS) basada en Moodle⁶, un estándar software para LMS muy extendido en la actualidad. PRADO es la plataforma oficial de la UGR para la gestión de la docencia online y de apoyo

³<https://obsproject.com/es>

⁴ <https://www.openshot.org/es/>

⁵<https://prado.ugr.es/>

⁶Moodle es una herramienta de gestión del aprendizaje, en inglés: Learning Content Management, de distribución libre y escrita en PHP.

para docencia presencial. Tras la crisis sanitaria, esta plataforma fue una herramienta indispensable y esencial en la completa virtualización de la enseñanza y el cual fue muy utilizada por la mayoría de los docentes. A través de la misma, el profesorado y el alumnado pueden acceder a los contenidos de la asignatura creados, gestionados y organizados por el docente. Asimismo, esta plataforma se utiliza ya sea para los estudios de Grado como los de Posgrado.

Figura 3. Detalle de la página de inicio de PRADO. Captura de pantalla tomada el 29/09/2020 desde el enlace: <https://prado.ugr.es/>.

En relación al uso de Google Meet, se trata de una herramienta integrada en un paquete de herramientas de Google GSuite para Educación y que tiene contratada la UGR. GSuite es un servicio que ofrece Google proporcionando versiones personalizables de forma independiente de varios productos de Google (GMail, Presentaciones, Drive, Meet, Chats, Classroom, entre muchas otras) con mayores prestaciones que la versión gratuita (mayor capacidad de almacenaje, mayor volumen de conexiones en los meetings online, etc.) y utilizando un nombre de dominio proporcionado por el cliente. En el caso de la UGR se accede a través del enlace <https://go.ugr.es/>.

2. Experiencia docente

Durante el segundo semestre del curso académico 2019/2020, los autores del presente artículo llevamos a cabo las siguientes asignaturas: Historia Social y Política Contemporánea (asignatura troncal del doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho); Historia contemporánea (asignatura troncal del Grado en Historia del Arte); Historia de China contemporánea (asignatura optativa del Grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas; e Historia contemporánea (asignatura troncal del Grado en Arqueología).

Optamos por la utilización del sistema de realización de clases asincrónicas y sincrónicas. Para el primer caso, la clase se grababa a priori y se subía en la plataforma Google Drive, en donde se generaba un enlace público que se añadía en la sección de la asignatura en PRADO, visible únicamente al grupo correspondiente (A o B). Cuando el alumno o alumna quería visualizar el video, a través del enlace que le dirigía a Google Drive, únicamente lo podía hacer si poseía una dirección email de la universidad (@go.ugr.es). Para el acceso a muchos servicios de docencia virtual era necesario que el alumnado dispusiese una cuenta institucional; de esta manera, cuando se lanzó la web del Plan de Actuación COVID-19 se dio instrucciones al alumnado de cómo crearse una cuenta @go.ugr.es⁷.

Destacar que a partir del inicio de la crisis, y de la consiguiente suspensión de las clases presenciales, se priorizó la plataforma PRADO no únicamente para gestionar el contenido docente, sino también para comunicar directamente con el estudiantado, mediante mensajería interna, como una medida de seguridad y de calidad en relación la evaluación del alumnado.

⁷Cómo crear tu cuenta @go.ugr.es, <https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/cuenta-go-ugr>.

También utilizamos la modalidad de clases sincrónicas, es decir: en la fecha y hora estipulada de la clase, tanto el docente como el alumnado nos conectábamos a través de Google Meet, en donde compartíamos una presentación acerca del temario a desarrollar. En esta tipología de clase por videoconferencia en tiempo real, y en donde se grababa la misma, era obligatorio cumplir con las siguientes directrices: a) en ningún caso, los estudiantes podían distribuir a terceros los enlaces para acceder a la reunión; y b) únicamente se permitía la reproducción del material grabado no la descarga del mismo. De esta manera, al iniciarse la grabación se leía de forma literal, y con el fin de que quedara constancia, el siguiente texto informando a los estudiantes de las condiciones en las que se producía dicha grabación:

Se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar:

La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al estudiantado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente.

Se recomienda a los asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de participantes.

Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. (Universidad de Granada, 2020f).

Una vez finalizada la clase por video-conferencia, el sistema (Google Meet) automáticamente generaba una carpeta en Google Drive, llamada Meet Recordings, en donde se ubicaba el archivo de la grabación nombrada con un código específico y que contenía la fecha y la hora de realización de la misma.

En el caso de las clases asincrónicas se utilizó también la estrategia de la conexión grupal, como una especie de tutoría de grupo, en donde se solventaban dudas de todo tipo, ya fuera relacionado con el temario o con la evaluación de la asignatura, la cual había cambiado a raíz de la pandemia, siendo modificadas las guías docentes a modo de adendas. Este tipo de sesiones grupales generaba confianza entre el alumnado y el docente y servía para tranquilizarlo en un ambiente dominado por la incertidumbre. Hay que destacar la comunicación fluida entre profesor y alumno, ya fuere a través de los emails institucionales, o trámite el servicio de mensajería interno de PRADO, en donde casi no hicieron falta tutorías individuales ya que la rapidez de las respuestas por parte de los docentes, incluso fuera de horario académico, dejaba solventadas todas las dudas.

Desarrollo

1. La estrategia del recurso digital en acceso abierto.

Para la realización de las diferentes asignaturas impartidas ambos docentes utilizamos, además de la rigurosa consulta de las fuentes bibliográficas pertinentes, la estrategia de los recursos audiovisuales e imágenes (fotografías, o documentos históricos digitalizados) y disponibles en la red Internet. Dichos recursos fueron utilizados en las presentaciones que poníamos a disposición del alumnado; destacamos los siguientes archivos digitales consultados, aunque no únicos:

- Library of Congress, Prints & Photographs Online Catalog, <https://www.loc.gov/pictures/>.
- UNESCO Biblioteca Digital Mundial, <https://www.wdl.org/es/>.
- Arolsen Archive. International Center of Nazi Persecution, <https://digitalcollections.its-arolsen.org/>.
- Das Bundesarchiv, <https://www.bundesarchiv.de/>.
- Europeana, <https://www.europeana.eu/en>.

- Portal de Archivos Españoles (PARES), Ministerio de Cultura y Deporte, <http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html>.
- The Abraham Lincoln Archives, <https://alba-valb.org/>.
- NYU Digital Library Technology Services, <http://dlib.nyu.edu/dlts/>.
- International Institute of Social History, <https://iisg.amsterdam/en>.
- Vintage Everyday, <https://www.vintag.es/search/label/1800s>.
- Getty Images, <https://www.gettyimages.es/>.
- Atlas Historique, <http://www.atlas-historique.net/>.
- Historia Contemporánea, <http://www.historiacontemporanea.com/>.
- Naval History and Heritage Command, <https://www.history.navy.mil/>.
- La Historia en Mapas, <https://www.historia-en-mapas.com/>.
- United States Holocaust Memorial Museum, <https://collections.ushmm.org/search/>.
- Mémoire des Hommes, <https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/>.
- The National WWI Museum and Memorial, <https://www.theworldwar.org/>.
- Musée de la Grande Guerre, <https://www.museedelagrandeguerre.eu/>.
- Österreichische Nationalbibliothek, <http://www.bildarchivaustria.at/>.
- Imperial War Museum, <https://www.iwm.org.uk/>.
- Auschwitz-Birkenau, <http://panorama.auschwitz.org/>.
- National Archives Catalog, <https://catalog.archives.gov/>.
- Photos Normandie, <https://www.flickr.com/photos/photosnormandie/>.
- Coriallo, Base iconographique patrimoniale de la Ville de Cierbourg-Octeville,

<https://www.flickr.com/photos/photosnormandie/albums/72157626740811646/with/5905545962/>.

- David Rumsey Map Collection, <https://www.davidrumsey.com/>.
- Biblioteca Nacional de España, Proyecto Biblioteca Digital Hispánica, <http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/>.
- CVCE, Digital Research in European Studies, University of Luxembourg, <https://www.cvce.eu/en/about-us>.
- Historiana, <https://historiana.eu/>.

Como se observa, se trata de recursos provenientes de museos, instituciones académicas y gubernamentales, asociaciones memorísticas, proyectos de investigación europeos, proyectos de innovación docente, fundaciones, etc. También se utilizó imágenes localizadas a través del buscador: images.google.com, filtrándose por licencias mediante la herramienta *Derechos de uso* de Google y analizando la fuente de origen. Este recurso era de gran utilidad porque gracias a esa primera búsqueda en Google nos llevaba al archivo de origen. Para un caso, como para el otro, se citaba la fuente en las presentaciones *linkeando* la imagen (fotografía o documento histórico) con la fuente de donde se había obtenido.

Asimismo, se utilizó artículos y capítulos de libros científicos disponibles en acceso abierto a través de los siguientes repositorios académicos: ResearchGate⁸, Academia.edu⁹, Zenodo¹⁰ y Digibug¹¹. Los dos primeros son afines a la disciplina de las Humanidades, mientras que el último se trata del repositorio institucional

⁸<https://www.researchgate.net/>.

⁹<https://www.academia.edu/>.

¹⁰<https://zenodo.org/>.

¹¹<https://digibug.ugr.es/>.

de la UGR. Destacamos el repositorio Zenodo, financiado por la Comisión Europea, en donde podemos encontrar los resultados de los proyectos europeos, aunque no únicamente, y acepta, además de las publicaciones científicas, archivos de datos.

Por supuesto se utilizaron recursos audiovisuales tales como películas y documentales. La crisis sanitaria puso en evidencia una deficiencia de la UGR en cuanto al acceso online a recursos audiovisuales con Derechos de Autor con fines docentes; viéndonos obligados a utilizar fragmentos de películas o documentales relativamente recientes; así como documentales o películas muy anticuadas disponibles en YouTube, la mayoría de ellas¹². En circunstancias normales, el docente solicitaba el DVD a la Biblioteca y lo visionaba en el aula con los alumnos; con la docencia íntegramente online durante el estado de alarma este recurso de préstamo bibliotecario desapareció, afectando a la calidad de la docencia en sí ya que no se disponía de esos recursos audiovisuales digitalizados. Sabemos de que existen mediatecas digitales en el ámbito académico europeo, en donde los docentes solicitan un recurso audiovisual con Derechos de Autor a la unidad competente de su Universidad, proporcionándole ésta un enlace para su reproducción en *streaming*, sin posibilidad de descarga por el alumnado¹³.

¹²Por citar algunos ejemplos, el canal Mdg Documentales, https://www.youtube.com/channel/UCWXtA_F9Tf9VOOoy9i9VJUQ; o el canal Tu CineClasico, <https://www.youtube.com/user/TuCineClasico/videos>

¹³Tal es el caso de la Universidad de Groningen quien utiliza este sistema a través de la plataforma Néstor basada en la herramienta Blackboard Learn, <https://www.rug.nl/society-business/centre-for-information-technology/education/support/onderwijsapplicaties/nestor/?lang=en>

2. Herramientas pedagógicas utilizadas.

Como hemos visto en la sección anterior, se utilizaron recursos digitales en acceso abierto tales como fotografías, textos históricos digitalizados, textos científicos y recursos audiovisuales (películas y documentales). A nivel pedagógico, la estrategia docente empleada cumplía varias funciones. Para el caso de la utilización de textos científicos se debía que, a la par que el alumnado extraía información ampliando sus conocimientos sobre un tema específico, se le estaba enseñando cuáles era aquellos canales más fiables en donde obtener información científica de calidad y cómo utilizar ésta (usar documentos más recientes, saber citar los mismos, identificar autor/es). Esto es fundamental a la hora de analizar y estudiar un tema usando fuentes de calidad. De igual manera que usar libros de texto de historia fomenta al aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la construcción de la ciudadanía (Martinovic, Lena, 2018), lo mismo sucede con el uso de artículos científicos con la ventaja de que, estos últimos, suelen estar más actualizados, se centran en un tema específico y, además, son breves con lo que el alumnado es capaz de consumir mucha más información, leyéndose varios de ellos, y despertándole un interés por la variedad de los temas tratados.

Otro recurso utilizado fueron los Foros utilizados para debatir con el alumnado un tema en concreto; en nuestro caso, por ejemplo, se utilizó en la asignatura de Historia Contemporánea e Historia Política y Social Contemporánea para analizar a nivel grupal en el foro establecido para cada una de las películas: Daens y Las cuatro plumas, así como para el documental La Nueve - Los olvidados de la victoria, tras el visionado de las mismas por el alumnado. El docente elegía un administrador o administradora quien establecía una serie de preguntas, las cuales eran revisadas a priori por el docente ayudándole a realizar una reflexión crítica, mostrándole las diferentes perspectivas del argumento con el fin de perfilar unas preguntas que fomentaran el debate entre sus compañeros de clase.

Asimismo, se establecía una serie de reglas que el alumnado debía respetar y que son las siguientes:

- revisar las aportaciones hechas;
- investigar acerca del tema antes de aportar un comentario. Se podían aportar imágenes, etc., pero siempre acompañadas de una explicación;
- los comentarios debían ser concisos y no muy largos. No se debía superar las diez líneas y no se podía hacer "copia y pega" de otros recursos, ya sean en línea o no.
- incluir las fuentes de donde se sacaba la información: artículos, páginas webs;
- se podían comentar/ampliar otros comentarios al hilo de la cuestión planteada por el administrador/ra y por la información ofrecida por el alumno/a. Se podía relacionar la película con otras películas de la época o del mismo director. En el caso de obras de arte, se podían relacionar con otras del mismo artista. Lo mismo sucede para la fotografía, etc;
- el alumno/a debía realizar dos entradas/comentarios mínimos al foro, eligiendo cualquiera de aquellas cuestiones planteadas por el administrador/ra o respondiendo a otras entradas. El límite máximo de entradas permitidas al foro por cada alumno era de tres, con el fin de no saturar el debate y hacerlo fluido.

La finalidad de esta herramienta pedagógica participativa grupal era la de enseñar al alumno en utilizar fuentes de información fiables y citar las mismas, evitar el plagio, saber expresar ideas de forma concisa yendo al punto de la cuestión y debiendo ceñirse a las cuestiones planteadas. El hecho de que los comentarios fueran visibles actuaba como un freno al alumno de expresar ideas no trabajadas y poco infundadas; el fácil manejo de una herramienta de micro-

mensajería al estilo de las redes sociales, junto con la amplia y rápida participación del alumnado fue todo un éxito. Por ejemplo, en el caso del foro de la película Daens (Figura 4), del total de 48 participantes solamente un 1,4% del alumnado suspendió esta práctica debido, únicamente, a que no realizaron los dos comentarios mínimos para poder aprobar, probablemente debido a un descuido.

Algunos estudios afirman que, para una mejor experiencia de los foros, el docente debe moderar permanentemente el debate, garantizando la gestión del conocimiento e introduciendo nuevas categorías que promuevan la confrontación de teorías o el diálogo entre el alumnado (López, Ivonne, 2012, p. 165). Sin embargo, que en nuestro caso el rol del administrador y moderador lo dejamos en manos de un alumno. Nosotros permanecemos en modo de vigilancia y no de mediación. Esta forma de dar responsabilidad a una persona, quien moderando y gestionando un foro a modo de administrador, favoreció la correcta ejecución del foro.

The image shows a screenshot of a forum interface. At the top, there is a 'Presentación' section with a 'Restringida' (Restricted) status and a message: 'No disponible hasta que: se pertenezca al grupo A'. Below this is a 'Visionado fragmento película DAENS' section, also 'Restringida' with the same message. The main section is titled 'Película DAENS' and contains a 'Restringida' message. Below the message, there is a paragraph: 'En el siguiente enlace podréis descargaros o visionar directamente la película completa DAENS. Esta película solamente debe utilizarse para fines educativos y de aprendizaje del presente tema mediante uso privado, quedando prohibida su distribución. Muchas gracias.' Underneath the text is a movie poster for 'DAENS' showing two men in historical attire. Below the poster is an 'Instrucciones de participación en el Foro' section, 'Restringida' with the same message. Below that is a link to a 'Documento explicativo acerca de cómo se debe participar en el Foro'. The bottom section is titled 'FORO: PÉLICULA DAENS' and is 'Restringida' with the message: 'No disponible hasta que: se pertenezca al grupo A'.

Figura 4. Detalle de los contenidos de la asignatura de Historia de la Edad Contemporánea del curso académico 2019/2020 para el Grado de Historia del Arte, Tema 4. La mitad de esta asignatura fue dada por la docente Lidia Bocanegra Barbecho. Captura de pantalla tomada el 30/09/2020 desde el enlace: <https://prado.ugr.es/>.

Justo antes de la pandemia se llevaron a cabo prácticas en grupo en donde los alumnos trabajaban en equipo en relación a un tema escogido de un listado propuesto por el docente. Disponían de unos veinte minutos aproximadamente para reflexionar acerca del tema, buscar información en línea y, a elección del propio grupo, seleccionar una persona que fuese redactando el texto; así como un portavoz que actuase como *Rapporteur* exponiendo los resultados a toda la clase de la micro-investigación realizada por su equipo. El docente y el resto de alumnos debatían acerca del mismo. Gracias a este sistema de trabajo en equipo exprés, se incidía y profundizaba en ciertos argumentos que, por norma general, suelen ser genéricos y muy en la línea de la tipología de contenidos que se suelen dar en la asignatura de Historia Contemporánea, en donde se tratan muchos y grandes temas. Las habilidades aprendidas fueron varias, como por ejemplo el trabajar con personas nuevas, debido que los grupos los montaba el profesor quien desplazaba a los alumnos de una mesa a otra, así como se agilizaba la comunicación y la colaboración entre ellos. También aprendían a hablar en público, defendiendo un argumento construido en grupo y apoyado en fuentes obtenidas en la red internet; es decir, a través de repositorios académicos y archivos digitales. Esta práctica también les enseñaba a ser concisos y ceñirse al tiempo establecido para exponer la información obtenida, articulando un discurso que se balanceaba entre la divulgación y la reflexión crítica. El documento final era enviado, vía correo electrónico, al docente del curso quien lo evaluaba a posteriori. A nivel de contenido, se pudo comprobar que los alumnos no solamente adquirieron mayores conocimientos sobre determinados temas, sino que además retuvieron dicha información ya que la contrastaban a menudo con el resto del temario. Del total de cuatro prácticas grupales exprés realizadas en

la asignatura de Historia de la edad Contemporánea en el Grado de Historia del Arte, únicamente la primera tuvo carencias en cuanto al contenido elaborado, el cual no debía superar más de dos páginas, así como las fuentes poco fiables utilizadas y la ausencia de citas en el texto. La primera sesión sirvió para entrenar al alumnado en cómo enfocar la investigación en un tema histórico específico y ceñirse a unos parámetros normativos establecidos. El resto de sesiones fue un éxito en donde podía notarse, en los miembros de los diferentes grupos que variaban de una sesión a otra, una agilidad cada vez mayor en dominar las fuentes y los recursos en línea. A nivel de los micro-temas a tratar por los grupos, propusimos aquellos más acorde con el grado en donde se impartía la asignatura; de esta manera, en el grado de Historia del Arte dejamos que los alumnos utilizaran las imágenes y esculturas para analizar las simbologías del poder, en la era napoleónica, por ejemplo, asociándolo al período histórico concreto. Este hecho conectó todavía más los temas que trataba el profesor con el alumnado que los analizaba.

Debido al espacio no nos detendremos en analizar el resto de prácticas basadas en los tradicionales comentarios de libros o textos históricos (cartas de soldados, Pactos, etc.), ampliamente utilizados en la docencia más puramente tradicional, y los cuales también se utilizaron en las asignaturas anteriormente mencionadas. Durante la crisis sanitaria y mientras la docencia fue íntegramente virtual, esas prácticas se continuaron haciendo las cuales, muy probablemente, se beneficiaron de los recursos científicos en repositorios y de fuentes histórica digitalizadas, ambos en acceso abierto.

A nivel de evaluación durante la docencia virtual, y tras las respectivas adendas docentes, se llevó a cabo una evaluación híbrida teniéndose en cuenta varios parámetros: las prácticas realizadas en clase tales como los trabajos grupales expres mencionados anteriormente; así como los comentarios de textos. También se tuvo en cuenta, aunque con un porcentaje mínimo, la asistencia presencial a clase pre-Covid. A estos parámetros se les añadió los foros online realizados

durante la fase del confinamiento y los comentarios de libros. En algunas asignaturas realizamos un examen en línea, tipo cuestionario, así como exámenes por videoconferencia (al alumnado específico); por último, también se utilizó la estrategia de la entrega de un trabajo final. Por motivos de protección de datos no daremos detalles de los porcentajes exactos de aprobados y suspendidos, pero sí diremos que la gran mayoría aprobaron y aquí tuvo mucho que ver el beneficio del acceso abierto a los recursos digitalizados, sin trabas de ningún tipo; así como el saber dominar las fuentes en líneas y los canales fiables de obtención de las mismas. El contenido es importante pero cómo se accede al contenido y se manipula también.

Conclusiones

Para concluir, diremos brevemente que son varios los factores que han colaborado al éxito del alto porcentaje de aprobados de las asignaturas impartidas por los autores del presente análisis más del 90% en la mayoría de ellas. A pesar del confinamiento durante el estado de alarma, y la consecuente virtualización de la docencia al completo, puso a docentes y alumnado ante un nuevo reto de enseñanza y aprendizaje y que suponía enfrentarse al mismo a través del medio tecnológico. Se trató de una circunstancia especial que provocó, incluso, un alto seguimiento del alumnado por parte del docente, mediante una respuesta rápida a todas las inquietudes planteadas ya fuera a través del email, como a través de los mensajes enviados vía plataforma PRADO. Una situación de crisis que puso de manifiesto cuan importante era renovarse a nivel de estrategias docentes por parte del profesorado, adecuándolas al ámbito online a modo de *E-Learning*, para conectar con un alumnado que, en algunos casos, no se llegaron a conocer nunca de forma presencial. Puso de manifiesto también que los recursos más puramente tradicionales utilizados, los cuales descansaban en los préstamos bibliotecarios de consulta *in loco*, quedaban obsoletos si no se podía acceder a ellos de forma digital.

La crisis puso en evidencia también que determinados argumentos políticos-sociales y sanitarios importaban más que nunca y que eran precisamente esos argumentos los que conectaban directamente con el alumnado; por ejemplo, el argumento de la Gripe de 1919. De esta manera, el argumento conectaba moralmente al alumnado con el temario, pero el medio tecnológico favorecía el mismo.

Gracias a la plataforma y las herramientas digitales que la Universidad de Granada puso de forma rápida y eficaz a los docentes y alumnado, se pudo concluir de forma satisfactoria, en nuestro caso, un curso académico 2019/2020 que se veía amenazado por las circunstancias de la crisis sanitaria del momento.

No cabe duda de que la virtualización de la docencia, o el *E-Learning*, ha venido para quedarse, alterando los modos de enseñar e investigar la historia en donde los recursos digitales en acceso abierto han adquirido un gran protagonismo. Algunos estudios acerca de la percepción de este tipo de enseñanza entre los docentes, demuestran la utilidad de la enseñanza on-line (Sorebo, 2008). Debido a la continuación de la crisis sanitaria, las guías docentes del curso 2020/2021 en la UGR contemplan dos escenarios, la modalidad presencial y la modalidad online. El primero, además, se contempla la docencia híbrida para grupos de alumnados que no pueden asistir a las lecciones de forma presencial por motivos de aforo en las clases. A pesar de estas circunstancias y a pesar de las posibles carencias que hayan podido surgir durante el desarrollo del curso anterior, lo cierto es que la virtualización de la enseñanza ha dado lugar a una serie de beneficios tales como el conocer y manejar nuevas herramientas en línea que permiten desarrollar un tipo de docencia nueva. Y aquí entra en juego la importancia de las Humanidades Digitales en tanto que disciplina que aboga por la tecnología aplicada en la investigación, la educación y la transferencia abierta del conocimiento científico, abogando por el acceso abierto y la participación ciudadana en general, en donde se incluyen los alumnos, en la manera de enseñar y hacer la historia (Bocanegra, 2016). El docente del futuro cada vez

será más digital y deberá enseñar de forma horizontal, con estrategias docentes híbridas, presenciales y no presenciales; utilizando un sistema de comunicación directo que asemeje a las formas de comunicación del alumnado actual, quien, más que un nativo digital, es un nauta de las redes sociales en general.

Bibliografía

Bocanegra Barbecho, L. (2016). Las Humanidades Digitales y el aprendizaje en acceso abierto: el caso de la Comunidad sobre Historia Digital. In Gea Medías, M. (Ed.), *Experiencia MOOC: un enfoque hacia el aprendizaje digital, la creación de contenidos docentes y comunidades on-line* (pp. 155–164). Universidad de Granada. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1182481>.

Boletín Oficial del Estado (1978). *Constitución Española*. Cortes Generales (Núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. Ref. BOE-A-1978-31229). <https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf>.

López Cepeda, I. Rosero, Palacios, T. (2012). Los foros como estrategia de aprendizaje colaborativo los posgrados virtuales. *Universitas. Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (16), 145-169.

Martinovic, Lena (2018, junio 29), "The textbook is man-made". Using history textbooks for active learning, critical thinking and citizenship-building. EuroClio, <https://www.euroclio.eu/resource/the-textbook-is-man-made/>.

Sorebo, A.M; Sorebo, O. (008). Understanding E-Learning Satisfaction in the Context of University Teachers. *International Scholarly and Scientific Research & Innovation*, 2(10). 1078-1081. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1081311>.

Universidad de Granada (2020a). *Comunicado Conjunto de los Rectores y Rectoras de AUPA y el Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad* (02/04/2010). <https://www.ugr.es/universidad/noticias/acuerdo-aupa-junta>.

Universidad de Granada (2020b). *Plan de Contingencia para la Docencia y la Evaluación no Presencial en la Universidad de Granada*. [https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2020/04/Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluacio%CC%81n no presencial-1.pdf](https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2020/04/Plan_de_Contingencia_para_la_Docencia_y_Evaluacio%CC%81n_no_presencial-1.pdf).

Universidad de Granada (2020c). *Aprobación y publicación de Adendas a las Guías Docentes (30/04/2020)*. <https://covid19.ugr.es/informacion/noticias/aprobacion-publicacion-adendas-guias-docentes>.

Universidad de Granada (2020d). *Resolución de la rectora de la universidad de granada de 13 de marzo de 2020 por la que se establecen medidas para la suspensión de la docencia presencial en la universidad de granada*. [https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2020/03/Plan actuaciones COVID19con resolucio.pdf](https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2020/03/Plan_actuaciones_COVID19con_resolucion.pdf).

Universidad de Granada (2020e). *Comunicado sobre Docencia no presencial (17/03/2020)*. <https://covid19.ugr.es/informacion/noticias/docencia-no-presencial>.

Universidad de Granada (2020f). *Cómo impartir una clase por videoconferencia*. <https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/pdi/clase-videoconferencia>.